

Ecosistemas mesofóticos: descubriendo nuevos horizontes coralinos

Miguel Ángel Pérez-Castro
Hazel María Canizales-Flores
Lorenzo Álvarez-Filip

Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto Morelos, Quintana Roo

Palabras clave

arrecifes, cambios morfológicos, fotosíntesis, fronteras ópticas, luz, profundidad

Resumen

Los Ecosistemas Mesofóticos Coralinos (MCEs) pueden ser entendidos como una extensión de los arrecifes coralinos; sin embargo, sus fronteras han sido tema de debate. Los MCEs antes delimitados entre 30 y 150 m, hoy se reconoce que su extensión batimétrica depende de la transparencia del agua que marca sus fronteras. A medida que la profundidad aumenta y la luz disminuye, la capacidad de los corales para secretar carbonato de calcio y construir estructuras grandes y complejas también se reduce. En muchos MCEs el paisaje es dominado por esponjas, corales arborescentes y macroalgas, mientras que los corales constructores de arrecifes pierden protagonismo y tridimensionalidad, adoptando formas más aplanadas que captan mejor la luz. Gracias a la hipótesis del refugio de arrecifes profundos, los MCEs cobraron relevancia en la comunidad científica por ser potencial refugio para los arrecifes someros deteriorados. Sin embargo, aunque algunos MCEs pueden resistir al calentamiento global, no están exentos del blanqueamiento y de impactos antropogénicos y naturales. Nuestras investigaciones confirman que los MCEs son ecosistemas con identidad propia. Reconocerlos y estudiarlos es un compromiso urgente porque aportan biodiversidad única, amplían los hábitats marinos y constituyen un patrimonio oculto pero esencial para el futuro de los océanos.

En “20 mil leguas de viaje submarino”, Julio Verne escribió “al límite extremo de la formación del coral, a unos 300 m de profundidad, se vislumbraba otro hábitat: un bosque de árboles petrificados entrelazados por guirnalda de plumarias”. Hoy sabemos que los corales

dependientes de luz no llegan a tales profundidades; sin embargo, esta intuición literaria nos hizo cuestionar en dónde termina un arrecife de coral. Para responder esta pregunta, es necesario comprender primero qué son los corales y bajo qué condiciones pueden construir arrecifes.

Los corales que construyen arrecifes dependientes de luz (de aquí en adelante nos referiremos simplemente como *corales*), se sustentan en una fascinante alianza: un diminuto animal, el pólipo coralino (pariente de las medusas), que alberga una microalga dinoflagelada capaz de fotosintetizar. Gracias a esta simbiosis, los corales lucen coloridos y precipitan carbonato de calcio (CaCO_3), lo que les permite formar colonias de gran tamaño y acumular siglos de historia en sus esqueletos. Sin embargo, estas majestuosas edificaciones biogénicas que en conjunto pueden formar barreras de varios kilómetros, visibles incluso desde el espacio, no crecen ni se distribuyen de igual manera en el gradiente batimétrico. Al aumentar la profundidad disminuye la luz y con ella la capacidad de los corales para secretar CaCO_3 y edificar arrecifes robustos (Jokiel *et al.* 2016).

Los límites mesofóticos: ¿cuándo la luz marca la frontera?

En 2008 se acuñó el término Ecosistemas Mesofóticos Coralinos (MCEs por sus siglas en inglés) para describir comunidades de corales dependientes de luz y organismos asociados que habitan entre 30 y 150 m en zonas tropicales y subtropicales (Puglise *et al.* 2009). El intervalo de profundidad parecía claro, pero tenía un problema: resultó arbitrario.

En aquella definición, la frontera inferior de los MCEs se fijó en 150 m, según los registros máximos de corales de Hawaii y el mar Rojo. Pero la transparencia del agua varía entre regiones y condiciona la profundidad límite donde pueden vivir estos corales. En uno de nuestros estudios actualizamos estos registros máximos, que van desde 30 m en aguas turbias del Pacífico Oriental Tropical hasta 172 m en aguas hiperclaras de la Polinesia Francesa (Pérez-Castro *et al.* 2022). Tomando en cuenta estas diferencias, proponemos una definición más precisa, basada en profundidades ópticas; es decir, en aquellas a las que llega un porcentaje determinado de luz superficial.

En otra investigación (Pérez Castro *et al.* 2023) buscamos el valor semántico del término **mesofótico**. Primero nos remitimos a su etimología, del griego *meso* (medio) y *photos* (luz), “luz intermedia”. Además, consideramos todo el gradiente de luz que permite la fotosíntesis en el fondo marino y los cambios morfológicos de los corales. Ese gradiente lumínico abarca desde el 100 % de la luz superficial, donde corales con morfologías ramificadas pueden quedar expuestos en bajamar, hasta apenas el 0.01 % de esa luz, nivel extremo donde solo algas rojas incrustantes persisten. De esta manera reconocimos tres zonas ópticas, siendo la de en medio la de los MCEs (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de un ecosistema mesofótico, describiendo sus fronteras con base en el porcentaje de la luz que incide sobre la superficie del agua. Ilustración: Hazel María Canizales Flores

En las costas de Oaxaca las aguas son más turbias. Allí, la primera frontera mesofótica (10 % de luz superficial) puede encontrarse alrededor de los 15 m. En contraste, en el Caribe Mexicano en la isla de Cozumel, esa misma frontera se localiza cerca de los 40 m. Esta visión basada en la luz revela que el límite entre el arrecife de coral y el ecosistema mesofótico no es una profundidad fija, sino un umbral que depende de cada lugar.

El paisaje: moldeando la forma entre gigantes

Aún con el deterioro de los arrecifes de coral, actualmente es un privilegio descender en aguas cristalinas como las de Cozumel, Quintana Roo. Al seguir la trayectoria de la luz tras cruzar el espejo de agua, encontramos un arrecife hoy devastado, donde colonias de corales como *Acropora palmata* y *Porites porites* (Figura 2A, 2B) que hasta hace pocos años se mostraban sanas, hoy aparecen muertas y blanqueadas.

Figura 2. Cambio de tridimensionalidad con la profundidad en colonias de coral. (A) *Acropora palmata*, en arrecife somero (2 m) de Puerto Morelos, Quintana Roo, (B) *Porites porites* en arrecife de Cozumel a 17 m, (C y D) *Pseudodiploria strigosa* en arrecife somero (5 m) y mesofótico (26 m). Fotografías: (A) Lorenzo Álvarez Filip, (B) Miguel Ángel Pérez Castro, (C) Esmeralda Pérez Cervantes, (D) Armando Gasse

A medida que descendemos, los colores del paisaje se desvanecen paulatinamente. Las grandes y complejas colonias de coral quedan atrás, en las aguas someras, y dan paso a colonias más simples y pequeñas. En esta transición, los corales van perdiendo su tridimensionalidad: por un lado, las especies con morfologías ramificadas, que requieren una mayor disponibilidad de luz, quedan restringidas fuera de la zona mesofótica, ya que la poca luz y el autosombreado entre sus propias ramas, limitan su supervivencia. Asimismo, las especies masivas, que en aguas someras presentan morfologías esféricas como *Pseudodiploria strigosa* (Figura 2C), modifican su forma y se vuelven más aplanadas en profundidades mesofóticas (Figura 2D), lo que les permite maximizar la captura de la luz disponible.

Cuando la reducción de luz es cercana o inferior a 1 %, sólo especies de corales con morfologías planas, como *Hellioceris cucullata* (Figura 3A), son las más frecuentes. De hecho, en los MCEs, el protagonismo pasa a las esponjas y corales arborescentes que, aunque no construyen arrecifes duros, son importantes formadores de hábitat. Destacan por su gran tamaño la esponja de barril *Xestospongia muta* (Figura 3B) y colonias del coral negro como *Plumapathes pennacea* (Figura 3C), que en conjunto lucen como bosques submarinos y ofrecen refugio a numerosos organismos. Entre estos gigantes prosperan gorgonias, algas calcáreas, ascidias y equinodermos, dando forma a un paisaje de tonalidades más apagadas, en el que peces peculiares se desplazan al compás de las corrientes.

Este ecosistema no se define sólo por los grandes organismos que moldean el paisaje; también hay una dinámica invisible en las grietas y tejidos que sostiene la vida en penumbra. Al investigar más de cerca, descubrimos un universo microscópico en el que la simbiosis es clave para sobrevivir en este entorno. Así ocurre en *X. muta*, la majestuosa esponja que alberga microorganismos que le permiten prosperar en esas profundidades, evidenciando la importancia de interacciones cooperativas.

La vida que ocurre en los MCEs sigue siendo poco estudiada, pues el buceo a esas profundidades impone límites estrictos: seguridad y tiempo restringido que apenas permiten observar lo que allí sucede. Otras técnicas podrán acercarnos a ese conocimiento, pero ninguna sustituirá la experiencia de contemplar con tus propios ojos la belleza de estos ecosistemas en penumbra.

Figura 3. Especies que podemos encontrar en un Ecosistema Mesofótico Coralino del Caribe Mexicano. (A) *Hellioceris cucullata*, (B) *Xestospongia muta*, (C) *Plumapathes pennacea*. Fotografías: (A) Miguel Ángel Pérez Castro, (B y C) Armando Gasse

Reflexiones sobre el refugio mesofótico

Cuando Peter W. Glynn, ecólogo marino, propuso en 1996 la hipótesis de los refugios profundos, la idea capturó la imaginación de la comunidad científica. La posibilidad de que los MCEs pudieran servir como resguardo frente al calentamiento global y las perturbaciones en aguas someras, como huracanes, contaminación y pesca, ofrecía un panorama de optimismo. Con el paso del tiempo, esta hipótesis se romantizó, convirtiéndose en una “bandera de esperanza” utilizada para atraer atención y financiamiento hacia estos ecosistemas todavía poco explorados (Pappas 2018).

En la narrativa pública y científica surgió entonces una imagen poderosa: la de un “jardín del Edén” sumergido, vibrante y colorido, a salvo del estrés que afecta a los arrecifes superficiales. Sin embargo, esta visión poética puede distorsionar lo que realmente ocurre bajo el dosel azul. Los MCEs no son santuarios prístinos, ni inmunes a los impactos; son ambientes distintos, con dinámicas propias y vulnerabilidades que apenas comenzamos a comprender.

La evidencia científica muestra un panorama matizado. En algunos casos, como en las Islas Caimán en 2023, el blanqueamiento fue devastador en los arrecifes someros, mientras que en los MCEs el impacto fue significativamente menor, resistiendo mejor al calor extremo (Goodbody-Gringley y Chequer 2025). Pero también sabemos que este “escudo” tiene límites: en la Gran Barrera de Coral en Australia, durante olas de calor superiores a +3 °C, incluso los corales a 30–50 m sufrieron blanqueamiento masivo (Frade *et al.* 2018).

Además del efecto del calentamiento global, la huella humana también alcanza estos ecosistemas. Enfermedades en esponjas, pérdida de biodiversidad y episodios de blanqueamiento documentados en arrecifes mesofóticos revelan que el “refugio” es cuestionable. Por ello los MCEs deben ser protegidos más que por su papel como “arcas” para los arrecifes someros, por su valor intrínseco y su biodiversidad única.

La información que compartimos aquí surge de nuestra experiencia directa en buceos realizados en el Pacífico mexicano, Caribe y Golfo de México. Cada observación y registro de organismos constituye un aporte inicial a la construcción de una línea base de conocimiento sobre estos ecosistemas. Al mirar hacia el umbral mesofótico comprendemos que no se trata simplemente de la continuación del arrecife somero, ni de un refugio intacto frente a las perturbaciones, sino de un ecosistema con identidad propia. Sus fronteras están definidas por la luz disponible y la transparencia de cada mar, y su paisaje se transforma en comunidades y asociaciones biológicas singulares. Reconocerlos y documentarlos no es solo un ejercicio científico, sino un compromiso con la conservación de un patrimonio marino que, aunque oculto por la profundidad, resulta esencial para nuestros océanos y la biosfera. Continuar

explorando los MCEs nos permitirá registrar especies distintas a las de los arrecifes someros, ampliar nuestro conocimiento de los hábitats que sostienen la productividad marina, y detectar cambios y evaluar impactos tempranos en estos ecosistemas con el fin de informar y orientar decisiones que aseguren su protección.

Agradecimientos

Al SECIHTI por el apoyo al proyecto posdoctoral en curso (solicitud No. 6062964); a Blanca Quiroga, directora CONANP del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel; a la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos (ICML-UNAM); a los integrantes del Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación; a Esmeralda Pérez-Cervantes y Armando Gasse por las fotos proporcionadas; y a Vicente Fito por el acompañamiento en las inmersiones de Cozumel.

Literatura citada:

- Frade PR *et al.* 2018. Deep reefs of the Great Barrier Reef offer limited thermal refuge during mass coral bleaching. *Nature Communications*, 9:3447.
- Glynn PW. 1996. Coral reef bleaching: Facts, hypotheses, and implications. *Global Change Biology*, 2:495–509.
- Goodbody-Gringley G, Chequer AD. 2025. Mesophotic reefs offer thermal refuge to the 2023 Caribbean mass bleaching event in the Cayman Islands. *Scientific Reports*, 15:16496.
- Jokiel PL, Jury CP, Kuffner IB. 2016. Coral Calcification and Ocean Acidification. En: Hubbard D, Rogers C, Lipps J, Stanley JrG (eds) *Coral Reefs at the Crossroads. Coral Reefs of the World*, vol 6. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7567-0_2
- Pappas S. (2018, June 19). Illuminating the ocean's twilight zone. *Smithsonian Magazine*. Consultado el día 28 de agosto de 2025. <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/illuminating-ocean-twilight-zone-180968768/>
- Pérez-Castro MÁ *et al.* 2022. Mesophotic coral ecosystems in the eastern tropical Pacific: the current state of knowledge and the spatial variability of their depth boundaries. *Science of the Total Environment*, 806:150576.
- Pérez-Castro MÁ *et al.* 2023. Benthic characterization of mesophotic communities based on optical depths in the southern Mexican Pacific coast (Oaxaca). *Diversity*, 15:531.
- Puglise KA *et al.* 2009. Mesophotic Coral Ecosystems Research Strategy: International Workshop to Prioritize Research and Management Needs for Mesophotic Coral Ecosystems. *NOAA National Centers for Coastal Ocean Science*, 24.

¿Quiénes escriben?

Miguel Ángel Pérez Castro es biólogo marino egresado de la Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, Oaxaca. Desarrolló su tesis de licenciatura y maestría con temas relacionados con el proceso de captura y transformación de la energía solar por las comunidades de pastos marinos y de la esponja de barril *Xestospongia muta* en el Laboratorio de Fotobiología de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde realizó el doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el Centro Interdisciplinario de investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN, donde describió los Ecosistemas Mesofóticos del Pacífico Oriental Tropical y de la costa central de Oaxaca. Actualmente realiza un posdoctorado para describir los ecosistemas mesofóticos del Caribe y evaluar las respuestas de los corales mesofóticos ante el impacto de las olas de calor.

Contacto: miguelperez@cmarl.unam.mx

Hazel María Canizales Flores es originaria del estado de Sonora, donde estudió Biología General en la Universidad de Sonora (UNISON). Realizó sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (UNAM), en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Quintana Roo, con investigaciones sobre la relación entre pastos marinos y macroalgas rizofíticas. Más tarde cursó el Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (BEMARENA) en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, donde trabajó en la simbiosis entre cangrejos del género *Trapezia* y corales del género *Pocillopora*. Actualmente realiza un posdoctorado enfocado en el estudio de organismos asociados a los mantos de sargazo y las redes tróficas que estos sostienen en el Caribe mexicano. Su interés principal es comprender las interacciones marinas que estructuran y mantienen la biodiversidad en ecosistemas marinos.

Contacto: hazelmariacf@gmail.com

Lorenzo Álvarez Filip es investigador en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto Morelos, Quintana Roo. Estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después llevó a cabo estudios de maestría en el Centro de Investigación Científica y Superior de Ensenada (CICESE) y recibió el doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia del Reino Unido. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Simon Fraser, Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y en 2017 recibió el World Reef Award por parte de la International Coral Reefs Society en reconocimiento al impacto de su producción académica y sus esfuerzos a favor de la conservación de los ecosistemas arrecifales. Ha servido como Secretario y Presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Sus intereses académicos incluyen la evaluación del cambio ecológico en arrecifes coralinos y el efecto de las crecientes presiones antropogénicas.

Contacto: lorenzo@cmarl.unam.mx
www.barcolab.org